

ICHKI ISHLAR BO`LIMI XODIMLARINING BOSHQARUVCHANLIK QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISH: RIVOJLANTIRISH YO`LLARI

Tolibov Umidjon To`lqin o`g`li

Andijon viloyati Ichki ishlar boshqaramasi Jalaquduq tumani

Ichki ishlar bo`limi profilaktika inspektori leytenant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13981082>

Annotatsiya

Mazkur maqolada ichki ishlar bo`limi xodimlarining boshqaruvchanlik qobiliyatlarini shakllantirish, rivojlantirish yo`llari k`o`rib chiqilgan. O`ylaymanki ushbu maqola orqali siz ushbu mavzu bo`yicha yetarlicha bilimga ega bo`lasiz va kelgusi ish faoliyatingizda foydalanasiz, bu esa sizning ish samaradorligingizni oshirishga sababchi bo`ladi.

Kalit so`zlar: boshqaruv, strategik rejalashtirish, liderlik. Rejalashtirish, vaziyatlar tahlili.

Ichki ishlar bo`limi xodimlarining samarali boshqaruvchanlik qobiliyatlari ularga jamiyat xavfsizligi va tartibini saqlash, jamoa ichidagi ish faoliyatini tashkil qilish va murakkab vaziyatlarni muvaffaqiyatli boshqarishda katta yordam beradi. Boshqaruvchanlik qobiliyati nafaqat rahbarlik lavozimlaridagi xodimlar uchun, balki har bir xodim uchun muhimdir. Chunki har qanday xodim muayyan vaziyatda liderlikni o`z zimmasiga olishga majbur bo`lishi mumkin. Ushbu maqolada IIB xodimlarining boshqaruvchanlik qobiliyatlarini shakllantirish usullari va tamoyillari ko`rib chiqiladi.

Liderlik ko`nikmalarini rivojlantirish. Boshqaruvchanlik qobiliyatlarining asosiy elementi bu — liderlikdir. Har bir xodim, ayniqsa rahbar lavozimidagi kadrlar, boshqaruv ko`nikmalarini o`zlashtirishi kerak:

Mas'uliyatni qabul qilish: Samarali lider har qanday qaror qabul qilish va uning oqibatlarini uchun javobgarlikni o`z zimmasiga oladi. Bu qobiliyat xodimlar orasida mas'uliyat hissini oshiradi.

Tezkor qaror qabul qilish: Favqulodda holatlarda tez va samarali qarorlar qabul qilish qobiliyati har bir boshqaruvchi xodim uchun muhimdir. Xodimlar o`z qarorlarining oqibatlarini oldindan tahlil qilib, maqsadga erishish uchun eng samarali yo`lni tanlashlari kerak.

Motivatsiya berish: Samarali boshqaruvchi o`z jamoasini rag`batlantirish, ularga o`z maqsadlariga erishishda yordam berish va ishonch uyg`otish qobiliyatiga ega bo`lishi kerak.

Strategik rejalashtirish va tahliliy ko'nikmalar. IIB xodimlari vaziyatni tahlil qilish, oldindan rejalashtirish va maqsad sari izchil harakat qilish orqali boshqaruvchanlik qobiliyatlarini oshiradilar:

Rejalashtirish: Xodimlar o'z vazifalarini muvaffaqiyatli bajarish uchun maqsadlarni aniqlab, ularning amalga oshirilishi uchun aniq rejalar tuzishlari kerak. Har bir harakat rejalashtirilgan bo'lsa, natijaga erishish ehtimoli oshadi.

Vaziyat tahlili: Har qanday murakkab vaziyatda xodimlar vaziyatni to'g'ri tahlil qilishlari lozim. Buning uchun ular turli omillarni hisobga olib, muammolarni aniqlash va ularni hal qilish yo'llarini ishlab chiqishlari kerak.

Uzoq muddatli maqsadlarni belgilash: Samarali boshqaruv uzoq muddatli maqsadlarni oldindan rejalashtirish va ularga bosqichma-bosqich erishishni talab qiladi. Xodimlar kelajakdagi ehtimoliy xavf-xatarlarni tahlil qilish va ularga tayyorgarlik ko'rishlari zarur.

Jamoani boshqarish ko'nikmalari. Boshqaruvchanlik faqat individual qobiliyat bilan chegaralanmaydi. Samarali boshqaruvchi jamoani bir butun qilib, har bir a'zosining kuchli tomonlarini ochib bera olishi kerak:

Vazifalarni taqsimlash: Jamoa ichida vazifalarni to'g'ri taqsimlash boshqaruv qobiliyatining muhim elementi hisoblanadi. Har bir xodim o'z qobiliyatlari va bilimlariga mos ravishda vazifalarni bajarishi jamoaning umumiy samaradorligini oshiradi.

Jamoaviy ishlash: Xodimlar jamoa sifatida birlashib ishlashlari, bir-birlarini qo'llab-quvvatlashlari va umumiy maqsadlarga erishish uchun kuch birlashtirishlari lozim. Samarali boshqaruvchi jamoa a'zolari orasida ijobiy muhit yaratadi.

Mojarolarni boshqarish: Jamoa ichida kelib chiqadigan mojarolarni hal qilish va nizolarni yumshatish uchun boshqaruvchi murosali yondashuv va muloqot ko'nikmalariga ega bo'lishi zarur.

Stressli vaziyatlarda boshqaruvchanlik. IIB xodimlari ko'pincha stressli vaziyatlarda ishlashadi. Bunday sharoitlarda boshqaruvchanlik qobiliyatlarini saqlab qolish va vaziyatni muvaffaqiyatli hal qilish muhimdir:

Emotsional barqarorlik: Xodimlar stressli vaziyatlarda o'z hissiyotlarini nazorat qila olishlari va salbiy ta'sirlardan himoyalanihlari kerak. Bu ularga o'ta murakkab holatlarda to'g'ri qaror qabul qilish imkonini beradi.

Inqirozni boshqarish: Favqulodda vaziyatlarda boshqaruvchi xodimlar tez va samarali chora-tadbirlarni amalga oshirishlari kerak. Inqirozni boshqarish bo'yicha treninglar va amaliy mashg'ulotlar xodimlarga real hayotdagi sinovlarda mustahkam turishga yordam beradi.

Stressni kamaytirish: Xodimlar o'zlarini stressdan himoya qilish usullarini o'rganishlari zarur. Stressni kamaytirish texnikalari, masalan, autogen mashqlar, chuqur nafas olish va meditatsiya boshqaruv qobiliyatlarini mustahkamlashda yordam beradi.

Qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish. Qaror qabul qilish boshqaruvning ajralmas qismi hisoblanadi. Xodimlar to'g'ri va samarali qarorlar qabul qila olishlari uchun ularning qaror qabul qilish qobiliyatlari rivojlantirilishi zarur:

Ma'lumotlarga asoslangan qarorlar: Har bir qaror aniq va asosli ma'lumotlarga asoslangan bo'lishi kerak. Buning uchun xodimlar ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish va ularga ko'ra qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishlari lozim.

Muqobillarni tahlil qilish: Har qanday qaror qabul qilishda muqobil variantlarni ko'rib chiqish va har birining ijobiy va salbiy tomonlarini o'rganish boshqaruvchanlikning muhim qismidir.

Chidamlilik va qat'iyat: Qaror qabul qilgandan so'ng, xodimlar bu qarorni amalga oshirishda chidamlilik va qat'iyat ko'rsatishlari lozim. Bu boshqaruvchanlik qobiliyatlarini yanada mustahkamlaydi.

Ta'lim va doimiy o'rganish. IIB xodimlarining boshqaruv qobiliyatlarini shakllantirishda ta'lim va doimiy o'rganish muhim rol o'ynaydi. Ular zamonaviy boshqaruv usullari va yondashuvlari bilan tanish bo'lishlari, doimiy ravishda yangi bilimlar o'zlashtirishlari lozim:

Rahbarlik kurslari: Xodimlar rahbarlik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun maxsus treninglar va kurslarda ishtirok etishlari kerak. Bu ularga zamonaviy boshqaruv tamoyillari bilan tanishish imkonini beradi.

Amaliy mashg'ulotlar: Nazariy bilimlar amaliy mashg'ulotlar orqali mustahkamlanadi. Xodimlar real holatlar asosida mashg'ulotlarda ishtirok etib, o'z boshqaruv qobiliyatlarini sinovdan o'tkazishlari zarur.

Mentorlik va tajriba almashish: Yangi xodimlar tajribali boshqaruvchilar bilan yaqin aloqada bo'lib, ularning tajribasidan o'rganishlari lozim. Mentorlik tizimi orqali boshqaruvchanlik qobiliyatlari tezroq rivojlanadi.

Xulosa

Xodimlarining boshqaruvchanlik qobiliyatlarini shakllantirish ularning kasbiy muvaffaqiyatga erishishlari va samarali xizmat ko'rsatishlari uchun muhimdir. Boshqaruv jarayonida raxbar har tomonlama o'z sohasini yetuk egallagan shaxs bo'lishi maqsadga muvofiqdir